

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

O.S.Yusupova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEK TILIDA OLMOSH SO'Z TURKUMINING PRAGMATIK TALQINI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY